

ОДИН ИЗ ТОЧНЕЙШИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В МИРЕ ОПРОВЕРГАЕТ ВЫВОДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

д.т.н. Плясовских Александр Петрович

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. С 1999 г. по 2014 гг. в Боутлере, штат Колорадо, учеными Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) проводился, по всей видимости, один из самых точных экспериментов за всю историю физики, в процессе которого в течение 14 лет непрерывно наблюдались показания одних из самых точных часов в мире, расположенных в различных точках земного шара на разных широтах. Эксперимент показал, что независимо от широты места расположения 12-ти часов, за которыми осуществлялось наблюдение, абсолютно все часы идут совершенно одинаково. Этот эксперимент ставит под вопрос достоверность выводов специальной теории относительности (СТО), в соответствии с которой расположенные на разных широтах часы, вследствие разной линейной скорости движения по окружности из-за вращения вокруг земной оси, должны идти с разной скоростью. Часы, расположенные ближе к экватору согласно СТО должны идти медленнее и с течением времени отстать от часов, расположенных ближе к полюсам.

Ключевые слова: альтернативная СТО теория, опровержение специальной теории относительности, опровержение СТО, специальная теория относительности, СТО, теория аберрации, ход часов, экспериментальная проверка СТО.

Введение

В 2022 году в г. Санкт-Петербурге с использованием радиолокатора 100 ученых и инженеров (среди которых 8 докторов, 24 кандидата наук и 20 аспирантов) провели эксперимент по наблюдению за наблюдаемым ходом часов, расположенных на воздушных судах непосредственно во время полета. С высочайшей достоверной вероятностью, равной 0,9999999999744, эксперимент показал, что теоретический вывод СТО о замедлении наблюдаемого хода движущихся часов в случае их движения к наблюдателю, является недостоверным [1-3]. Этот эксперимент стал известным общественности благодаря тому, что научная статья, в которой были опубликованы его результаты, по версии «международного реестра достижений и рекордов» получила звание «Достояние нации»! Авторы статьи награждены соответствующим сертификатом «Самый большой научный авторский коллектив, опровергающий специальную теорию относительности». Это событие получило освещение в ряде СМИ, далеко не полный перечень которых представлен в [4-8].

Тем не менее, результатов одного эксперимента во всей видимости недостаточно для того чтобы однозначно говорить об опровержении СТО. Нужны другие эксперименты, опровергающие некоторые другие положения СТО.

В настоящей работе говорится об одном из таких самых высокоточных экспериментов за всю историю физики.

Актуальность работы обусловлена тем, что предсказанные СТО эффекты необходимо учитывать при разработке систем навигации и наблюдения в авиации и космонавтике для повышения точности этих систем [9-11]. Использование ошибочной теории может привести к ошибкам в работе этих систем.

Эксперимент ученых Национального института стандартов и технологий NIST

Эксперимент, о котором пойдет речь, проводился с ноября 1999 по октябрь 2014 гг. в Национальном институте стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) в Боулдере, штат Колорадо. В процессе этого эксперимента учёные наблюдали за ходом стандартов частоты, используемых ведущими метрологами в NIST, а также в лабораториях США, Франции, Германии, Италии и Великобритании [12-14].

Наблюдения 12 самых точных часов в мире осуществлялись в течение более чем 14 лет. Эти часы расположены неподвижно в точках на разных широтах Земного шара, которые движутся вокруг земной оси с разной линейной скоростью, равной

$$v = \cos \varphi R_3 \Omega,$$

где φ – широта точки расположения часов;

R_3 – радиус земного шара;

Ω – угловая скорость вращения Земли, рад/с.

В ходе эксперимента выяснилось, что все наблюдаемые часы в течение 14 лет шли совершенно одинаково, несмотря на их разную линейную скорость движения вокруг Земли.

Противоречие с СТО

В соответствии со специальной теорией относительности (СТО) движущиеся часы идут медленнее неподвижных, и именно поэтому возникают различного рода парадоксы теории относительности, в том числе парадокс близнецов.

При движении часов по окружности вокруг земной оси, часы расположенные ближе к экватору движутся с бóльшей линейной скоростью, чем часы расположенные ближе к полюсам (рис. 1). Наибольшую линейную скорость движения имеют часы, расположенные на экваторе.

Радиус Земли на экваторе равен 6378 км, поэтому расположенные на экваторе часы из-за вращения Земли мчатся со скоростью, превышающей скорость звука, а именно 464 м/сек (более 1600 км/час). Скорость большинства самолетов гражданской авиации не превышает тысячи км/час. Часы, расположенные на полюсе, линейной скорости не имеют.

Поэтому, согласно СТО, часы, расположенные ближе к экватору из-за бóльшей скорости движения, должны идти медленнее часов, расположенных ближе к полюсу. Часы *A*, которые расположены на экваторе, должны идти медленнее часов *B* на средних широтах, а часы *B* должны идти медленнее часов *C* на Северном полюсе (рис. 1).

Рис. 1. СТО предсказывает: часы A идут медленнее часов B, а часы B идут медленнее часов C из-за разной скорости движения часов по окружности вокруг земной оси. Эксперимент NIST опровергает СТО: все часы идут **одинаково**

В работе «К электродинамике движущихся тел» Эйнштейн писал «Если в точке A находятся двое синхронно идущих часов и мы перемещаем одни из них по замкнутой кривой с постоянной скоростью до тех пор, пока они не вернутся в A (на что потребуется, скажем, t сек), то эти часы по прибытии в A будут отставать по сравнению с часами, оставшимися неподвижными, на $(1/2)t(v/c)^2$. Отсюда можно заключить, что часы с балансиром, находящиеся на земном экваторе, должны идти несколько медленнее, чем точно такие же часы, помещенные на полюсе, но в остальном поставленные в одинаковые условия» [15].

Эйнштейн приводит формулу, которая позволяет рассчитать величину отставания часов τ , движущихся со скоростью v , по сравнению с неподвижными часами:

$$\tau = \frac{t}{2} \left(\frac{v}{c} \right)^2,$$

где t – период времени наблюдения за часами (год, например), выраженный в сек;

c – скорость света.

Расчеты показывают, что согласно СТО, атомные часы, расположенные на экваторе, двигаясь со скоростью 464 м/сек, за один год должны отстать от таких же неподвижных часов, расположенных на полюсе, на 37,74 микросекунд. За 14 лет часы на экваторе должны отстать от часов на полюсе на 0,53 миллисекунды.

Часы, расположенные в Италии, должны были отстать от часов, расположенных в Германии за 14 лет примерно на 0,1 миллисекунды (100 микросекунд).

Это очень большая по современным меркам величина, поскольку погрешность современных стандартов частоты составляет менее одной секунды за десятки миллионов лет, за 14 лет – менее микросекунды (в сотню раз меньше, чем требуется для обнаружения отставания часов).

Точности современных атомных часов с большим избытком достаточно, чтобы обнаружить предсказанный Эйнштейном эффект замедления расположенных на экваторе часов по сравнению с часами на полюсе.

Однако в ходе эксперимента ученых NIST выяснилось, что все наблюдаемые часы в течение 14 лет шли совершенно одинаково, несмотря на их разную линейную скорость движения вокруг земной оси из-за вращения Земли.

Выводы ученых NIST

Ученые, проводившие эксперимент, делают вывод, о том, что законы физики с течением времени остаются неизменными (по крайней мере, они оставались неизменными в течение 14-лет эксперимента).

Результаты эксперимента опровергают СТО

Но экспериментаторы не обратили внимания на тот факт, что их эксперимент, по сути, опровергает СТО, в соответствии с которой часы, расположенные на разных широтах должны идти с разной скоростью. Результаты эксперимента с высочайшей степенью точности доказали тот факт, что движение часов не влияет на их ход, и что движущиеся часы идут точно также, как и неподвижные часы.

Осуществленный учеными NIST эксперимент, по сути, опровергает специальную теорию относительности, в соответствии с которой движущиеся с большей скоростью часы должны отстать от часов, движущихся с меньшей скоростью.

В связи с тем, что предсказанные СТО эффекты требуется учитывать в системах навигации и наблюдения в авиационной и космической отрасли с целью повышения точности этих систем, требуется разработка альтернативной СТО теории, которая не противоречит результатам эксперимента ученых NIST. Такой теорией, по нашему мнению является Теория абберации – первая альтернативная СТО теория, которая подтверждена экспериментально [9-11]. Научно-популярное изложение Теории абберации представлено в работе [16, 17].

Заключение

Таким образом, в результате эксперимента 100 ученых и инженеров, проведенного в г. Санкт-Петербурге в 2022 г. с доверительной вероятностью 0,99999999999744 установлено, что вывод СТО о замедлении наблюдаемых показаний часов в случае движения к наблюдателю является ошибочным.

В ходе проведенного учеными NIST эксперимента выяснилось, что все часы на Земле, не смотря на то, что они расположены на разных широтах и поэтому движутся с разной линейной скоростью вокруг земной оси из-за вращения Земли, идут совершенно одинаково. Согласно СТО часы, расположенные ближе к экватору должны идти медленнее часов, расположенных ближе к полюсам.

14-летний эксперимент с высочайшей точностью опровергает СТО.

Для повышения точности систем навигации и наблюдения в авиации и космонавтике требуется альтернативная СТО теория, которая не противоречит экспериментам. Такой теорией является Теория абберации [9-11, 16-17].

Отзывы и предложения по настоящей работе присылайте по эл. почте:
al.plyasovskih@yandex.ru

Литература

1. Плясовских А. П. и другие. Эксперимент по измерению наблюдаемого темпа хода движущихся часов // Автоматика и программная инженерия. 2022, №4(42) URL: <http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/AaSI-4-2022-4.pdf>
2. Плясовских А. П. Эксперимент, результаты которого противоречат специальной теории относительности // Современные научные исследования и инновации. 2023. № 1 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2023/01/99461> (дата обращения: 14.01.2023).
3. Plyasovskikh A. P. Eshmuradov D. E. Experiment on measuring the observed rate of a moving clock // International Scientific Journal "Science and Innovation". Series A. Volume 2 Issue 3. 24.03.2023. — P. 169-188. URL: <http://scientists.uz/view.php?id=4089>.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.776773>
4. Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна <https://bloknot.ru/nauka/rossijskie-ucheny-e-oprovergli-spetsial-nuyu-teoriyu-otnositelnosti-e-jnshtejna-1061085.html>
5. Российские ученые опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна. <https://www.ecopravda.ru/nauka/rossijskie-ucheny-oprovergli-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshtejna/>
6. Ученые из России опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна. <https://actualnews.org/exclusive/458600-ucheny-iz-rossii-oprovergli-specialnuju-teoriju-otnositelnosti-jejnshtejna.html>
7. В Петербурге опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна. <https://spb.mk.ru/science/2023/02/15/v-peterburge-oprovergli-specialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshteyna.html>
8. Учёные из РФ опровергли специальную теорию относительности Эйнштейна. <https://news.rambler.ru/science/50215073-ucheny-iz-rf-oprovergli-spetsialnuyu-teoriyu-otnositelnosti-ejnshteyna/>
9. Плясовских А. П. Теория аберрации. Первая теория, альтернативная специальной теории относительности [Электронный ресурс]. – М.: Знание-М, 2023. – 503 с. – ISBN 978-5-00187-483-6
10. Плясовских А. П. Теория аберрации — первая теория, альтернативная специальной теории относительности : популярное изложение : [Электронный ресурс] / А. П. Плясовских. — М.: Знание-М, 2023. — 55 с. – ISBN 978-5-00187-493-5
11. Теория аберрации – альтернатива специальной теории относительности: монография / А. П. Плясовских. – М.: Знание-М, 2023. – 498 с. - ISBN 978-5-00187-635-9
12. Физики наблюдали за ходом часов 14 лет подряд. <https://22century.ru/chemistry-physics-matter/65892>
13. These Physicists Watched a Clock Tick for 14 Years Straight. <https://www.wired.com/story/these-physicists-watched-a-clock-tick-for-14-years-straight/>

14. Ashby, N., Parker, T.E. & Patla, B.R. A null test of general relativity based on a long-term comparison of atomic transition frequencies. *NaturePhys* 14, 822–826 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41567-018-0156-2>
15. Эйнштейн А. К электродинамике движущихся тел // Собр. науч. тр. — Т. 1. — М.: Наука, 1965. — С. 7-35.
16. Плясовских Александр Петрович. (2023). Теория абберации. Научно-популярное изложение. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8250637>
17. Плясовских А. П. Теория абберации — первая теория, альтернативная специальной теории относительности: популярное изложение: [Электронный ресурс] / А. П. Плясовских. — М.: Знание-М, 2023. — 55 с. — [ISBN 978-5-00187-493-5](https://doi.org/10.1038/s41567-018-0156-2)